

Рашевченко О. В.

власник бізнесу, Prime Detailing LLC,
вул. Арроувуд, буд. 747/202, Оак Парк, Каліфорнія, 91377, США,
<https://orcid.org/0009-0001-3751-5302>

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДІТЕЙЛІНГ-БРЕНДУ ЧЕРЕЗ ІНСТРУМЕНТИ ЕМОЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ

JEL Classification: M 31

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Актуальність дослідження обумовлена зростаючою роллю емоційного маркетингу у формуванні конкурентних переваг у сфері дітейлінгу – галузі, де клієнтська лояльність значною мірою визначається емоційним зв'язком зі брендом. У контексті посилення конкуренції та підвищення вимог споживачів, дослідження особливостей емоційної взаємодії стає ключовим для розробки ефективних маркетингових стратегій. Метою роботи є аналіз теоретичних засад емоційного маркетингу та його впливу на брендинг послуг у сфері дітейлінгу, а також дослідження особливостей споживчої поведінки, чинників формування емоційного зв'язку з брендом та оцінка впливу емоційних інструментів на конкурентні переваги. У дослідженні використано комплекс методів: аналіз наукової літератури, кейс-стаді практичних прикладів, а також систематизація поведінкових особливостей споживачів. Цей підхід дозволив всебічно оцінити роль емоційного маркетингу у формуванні цілісного образу дітейлінг-бренду. Результати дослідження підтвердили, що емоційний маркетинг відіграє ключову роль у створенні стійких конкурентних переваг дітейлінг-компаній. Виявлено, що емоційна залученість клієнтів залежить від автентичності бренду, персоналізації комунікації, послідовності клієнтського досвіду та розвитку спільноти. Практичні кейси засвідчили ефективність використання сторітелінгу, сенсорного брендингу та системи гейміфікації для підвищення лояльності. Дослідження свідчить про те, що емоційний маркетинг є дієвим інструментом формування довготривалих конкурентних переваг у сфері дітейлінгу. Глибоке розуміння поведінкових моделей клієнтів та інтеграція емоційних компонентів у брендову стратегію дозволяють забезпечити не лише залучення, але й утримання споживача. Застосування інструментів, орієнтованих на персоналізовану комунікацію, сенсорний вплив та автентичну історію бренду, посилює емоційну прихильність та зміцнює довіру до послуги. Практичні кейси демонструють, що навіть за високої конкуренції дієво побудований емоційний контакт здатен істотно підвищити впізнаваність бренду, диференціювати його та сформувати стабільну клієнтську базу. Отже, впровадження емоційного маркетингу має стратегічне значення для дітейлінг-компаній, що прагнуть до сталого розвитку на ринку.

Ключові слова: споживча поведінка, конкурентні переваги, клієнтська лояльність, емоційний зв'язок, стратегія бренду.

Annotation. The relevance of the study is due to the growing role of emotional marketing in the formation of competitive advantages in the child care sector – an industry where customer loyalty is largely determined by the emotional connection with the brand. In the context of increased competition and increasing consumer demands, the study of the features of emotional interaction becomes key to developing effective marketing strategies. The purpose of the work

is to analyze the theoretical foundations of emotional marketing and its impact on the branding of services in the child care sector, as well as to study the features of consumer behavior, factors for forming an emotional connection with the brand and assess the impact of emotional tools on competitive advantages. The study used a set of methods: analysis of scientific literature, case studies of practical examples, and systematization of consumer behavioral characteristics. This approach allowed us to comprehensively assess the role of emotional marketing in the formation of a holistic image of a child care brand. The results of the study confirmed that emotional marketing plays a key role in creating sustainable competitive advantages for detailing companies. It was found that emotional engagement of customers depends on brand authenticity, personalization of communication, consistency of customer experience and community development. Practical cases have shown the effectiveness of using storytelling, sensory branding and gamification systems to increase loyalty. The results of the study indicate that emotional marketing is an effective tool for creating long-term competitive advantages in the detailing sector. A deep understanding of customer behavioral patterns and the integration of emotional components into the brand strategy allow not only to attract but also to retain consumers. The use of tools focused on personalized communication, sensory impact and authentic brand history enhances emotional attachment and strengthens trust in the service. Practical cases demonstrate that even in the face of high competition, an effectively built emotional contact can significantly increase brand awareness, differentiate it and form a stable customer base. Therefore, the implementation of emotional marketing is of strategic importance for detailing companies that strive for sustainable development in the market.

Keywords: consumer behavior, competitive advantages, customer loyalty, emotional connection, brand strategy.

Вступ

Постановка проблеми. Незважаючи на зростання уваги до клієнтського досвіду, емоційна складова взаємодії з брендом у сфері дитейлінгу залишається недостатньо вивченою та практично неструктурованою. Відсутність чітких критеріїв оцінки емоційного впливу на споживача ускладнює вимірювання ефективності відповідних маркетингових інструментів. Це створює розрив між теоретичними уявленнями про емоційний маркетинг та їх практичним застосуванням у створенні диференційованого бренду. У цьому контексті виникає потреба в комплексному дослідженні механізмів формування емоційної прив'язаності до дитейлінг-бренду як джерела його конкурентних переваг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз сучасного наукового дискурсу у сфері споживчої поведінки свідчить про зростаючий інтерес до емоційних аспектів залучення клієнтів, зокрема у контексті цифрового маркетингу та брендової взаємодії. У дослідженні Й. Лю та ін. [1] зроблено акцент на впливі споживчих емоцій, виражених у текстах, на рівень продажів нових енергетичних транспортних засобів. Автори встановили, що позитивна тональність онлайн-коментарів суттєво підсилює попит, особливо тоді, коли бренд асоціюється зі стабільністю та інноваційністю. Це підкреслює роль емоційного сприйняття у поведінці споживачів, однак не враховує специфіку сервісів із високою естетичною складовою.

Окрема увага в літературі приділена методам аналізу емоцій у споживчому середовищі. П. К. Джайн та ін. [2] систематизували результати досліджень щодо застосування машинного навчання для аналізу емоцій на основі онлайн-відгуків. Вони виявили, що глибоке семантичне розпізнавання настроїв у текстах дозволяє прогнозувати поведінкові реакції споживачів, проте залишили поза увагою практичне використання цих результатів у вузькоспеціалізованих сферах сервісу, таких як дитейлінг.

У дослідженні К. К. Лін та К. С. Шень [3] проаналізовано маркетингові стратегії формату O2O (онлайн-офлайн) у контексті емоційного досвіду клієнтів. Було доведено, що саме емоційна

узгодженість між онлайн-обіцянками та реальним споживчим досвідом підвищує ступінь довіри до бренду. Такий підхід має значний потенціал для сервісних галузей, однак не деталізує особливості ринку послуг, пов'язаних з іміджем або візуальною привабливістю.

Д. Вронтіс та ін. [4] запропонували інтегративну модель залучення через маркетинг інфлюенсерів у соціальних мережах. Зокрема, увагу приділено взаємозв'язку між довірою до лідерів думок, емоційною включеністю та рівнем споживчої активності. Хоча цей підхід є продуктивним для цифрового просування, він лише побічно торкається сервісів, де ключову роль відіграє візуально-емоційна оцінка результату — як у випадку з дітейлінгом.

Т. Ндхлову та Т. Марее [5] підкреслюють, що емоційне залучення до бренду є основою формування лояльності не лише у сфері товарів, а й у контексті послуг. Дослідники акцентують на здатності брендів викликати емоційне ототожнення, що стимулює повторне споживання. Однак приклади, які вони аналізують, здебільшого стосуються сервісів із тривалим життєвим циклом, а не імпульсивних або іміджевих послуг.

Дослідження Р. Туні та ін. [6] зосереджене на вивченні емоційної взаємодії користувачів із брендами готелів у цифровому середовищі. Було показано, що активна присутність у Facebook-спільнотах сприяє формуванню емоційного зв'язку, який трансформується у високий рівень задоволеності та лояльності. Хоча цей підхід релевантний для розуміння механізмів брендової взаємодії, сфера готельних послуг має інший характер естетичних очікувань, ніж ринок автомобільного догляду.

Б. Лі та Х. Чен [7] розробили модель із урахуванням просторово-часових змін у поведінці споживачів, що демонструє значення складних статистичних зв'язків між емоціями та реакцією ринку. Ці інструменти можуть бути корисними для побудови прогнозних моделей емоційного впливу в сервісному маркетингу, але їх ефективність без уточнення природи емоційних детермінант залишається обмеженою.

Таким чином, наявний масив досліджень свідчить про високий рівень наукового інтересу до емоційної складової споживчої поведінки, однак значна частина робіт зосереджена на загальній цифровій взаємодії, залишаючи поза увагою емоційні механізми прийняття рішень у сервісах з візуальною, іміджевою або статусною мотивацією. Саме цю прогалину частково заповнює запропоноване дослідження, спрямоване на виявлення закономірностей впливу емоційного маркетингу на споживчу поведінку в сегменті автомобільного дітейлінгу.

Мета статті – обґрунтувати доцільність використання інструментів емоційного маркетингу у процесі формування конкурентних переваг дітейлінг-бренду та визначити ефективні підходи до їх впровадження.

Формулювання цілей статті. Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання статті:

- проаналізувати теоретичні засади емоційного маркетингу та його роль у брендингу послуг;
- дослідити особливості споживчої поведінки клієнтів у сфері дітейлінгу;
- визначити чинники, що формують емоційний зв'язок споживача з брендом;
- оцінити вплив емоційного маркетингу на формування конкурентних переваг дітейлінг-бренду.

Результати

Емоційний маркетинг як напрям сучасної маркетингової науки ґрунтується на концепції, згідно з якою емоції відіграють ключову роль у прийнятті споживчих рішень, впливаючи не лише на поведінку клієнтів, а й на формування їх довгострокової лояльності до бренду [8]. У класичному маркетинговому підході домінувала раціональна модель споживача, яка передбачає логічне зважування переваг товару чи послуги. Проте зростання конкуренції та інформаційного навантаження на споживача актуалізувало потребу в емоційному залученні як способі виокремлення бренду на ринку. Відтак емоційний маркетинг розглядається як система прийомів, спрямованих на

створення позитивних, стійких емоційних асоціацій між брендом і споживачем з метою підвищення його залученості, задоволеності та готовності до повторної взаємодії.

У теоретичному контексті емоційний маркетинг спирається на міждисциплінарні дослідження психології, нейромаркетингу та поведінкової економіки. Теорія емоційних тригерів пояснює, яким чином певні візуальні, аудіальні або смислові стимули можуть викликати бажані реакції споживачів. Модель «емоційного бренду» (за М. Гобе) наголошує на важливості створення глибокого сенсового зв'язку між брендом і життєвими цінностями споживача, що виходить за межі раціональних характеристик продукту [9]. У сфері послуг, зокрема у таких емоційно чутливих сферах як дитячий маркетинг, де споживачі прагнуть не лише якісного результату, але й позитивного досвіду, емоційний маркетинг стає критично важливим.

Брендинг послуг істотно відрізняється від брендингу товарів тим, що заснований на досвіді взаємодії, а не на фізичних параметрах продукту. Послуга, на відміну від товару, є нематеріальною, змінною за якістю, часто передається в момент її споживання і значною мірою залежить від персоналу, що її надає. Тому формування емоційного зв'язку зі споживачем стає центральним завданням бренд-стратегії у сфері послуг. Емоційно орієнтований бренд послуги повинен не лише відповідати очікуванням клієнта, але й викликати позитивне враження, яке зберігається у пам'яті та формує лояльність.

Застосування емоційного маркетингу в брендингу послуг передбачає впровадження таких інструментів, як сторітелінг, сенсорний маркетинг, персоналізація комунікацій, емоційна диференціація, а також створення атмосферних просторів взаємодії з брендом (табл. 1). Важливим аспектом є також управління емоціями співробітників компанії, оскільки враження клієнта формується внаслідок безпосереднього контакту з персоналом. Таким чином, емоційний маркетинг у контексті брендингу послуг виступає не допоміжним, а стратегічним інструментом, здатним забезпечити унікальність бренду, підвищити його конкурентоспроможність і забезпечити емоційно забарвлену цінність, яка не підлягає легкому копіюванню конкурентами.

Таблиця 1

Інструменти емоційного брендингу та їх вплив на споживача

Інструмент емоційного брендингу	Характеристика	Очікуваний емоційний ефект	Вплив на споживача
Сторітелінг (Storytelling)	Побудова емоційно насичених історій, пов'язаних із брендом	Емпатія, залучення, довіра	Формування емоційного зв'язку, зростання лояльності
Сенсорний маркетинг	Використання звуків, ароматів, тактильних відчуттів, візуальних образів	Стимуляція підсвідомих емоцій, створення приємного досвіду	Покращення запам'ятовування бренду, підвищення задоволеності
Персоналізація комунікації	Індивідуальний підхід до кожного клієнта на основі його вподобань	Відчуття важливості, довіра, емоційна прихильність	Збільшення повторних звернень, формування довгострокових відносин
Бренд-персонажі / Маскоти	Використання образів, що викликають симпатію (тварини, персонажі, герої)	Позитивні емоції, асоціативна прив'язаність	Підвищення впізнаваності бренду, позитивне ставлення
Емоційна диференціація	Створення унікального емоційного позиціонування бренду	Відчуття унікальності, натхнення, ідентифікація	Чітке відмежування від конкурентів, зміцнення брендової ідентичності

Атмосферність сервісу	Формування позитивної емоційної атмосфери під час надання послуги	Комфорт, задоволення, емоційне залучення	Підвищення клієнтського досвіду, позитивні відгуки
Соціальні ініціативи бренду	Участь у важливих соціальних або екологічних проєктах	Захоплення, довіра, солідарність	Підвищення репутації бренду, зміцнення емоційної прив'язаності

Джерело: власна розробка автора

Зважаючи на стратегічну значущість емоційного маркетингу у брендингу послуг, доцільним є глибоке дослідження особливостей споживчої поведінки у сфері автомобільного дітейлінгу. Цей сегмент послуг орієнтований на власників транспортних засобів, які дедалі частіше сприймають догляд за авто не лише як технічну процедуру, а як елемент стилю життя, іміджу та емоційного задоволення. У цьому контексті особливого значення набуває формування емоційного зв'язку між брендом та клієнтом [10].

На відміну від традиційних СТО або автомийок, бренди у сфері дітейлінгу створюють високоестетизований, індивідуалізований простір, у якому клієнт очікує не лише якісної послуги, а й преміального досвіду. Рішення про вибір конкретного бренду формується на перетині трьох ключових мотивів: турботи про авто, довіри до виконавця та емоційного задоволення від взаємодії з сервісом. Клієнти очікують, що дітейлінг-сервіс забезпечить не лише бездоганний результат, а й відчуття турботи та престижу. Важливу роль відіграє візуальна подача бренду: логотип, оформлення локації, уніформа персоналу, якість рекламного контенту. Емоційний маркетинг дозволяє брендам створити образ надійного «опікуна» автомобіля, що викликає довіру і бажання повертатися знову. Особливу увагу клієнти приділяють деталям атмосфери: запах чистоти в салоні, естетичне освітлення майстерні, зручна зона очікування з кавою, музичний супровід – усе це формує ціннісне сприйняття бренду. Досвід дітейлінгу стає своєрідним ритуалом, що має приносити задоволення не менше, ніж результат.

Суттєвим чинником є комунікація з персоналом. Відчуття професіоналізму, доброзичливості, щирої зацікавленості у клієнті значно впливає на загальне враження від бренду. У цьому сенсі емоційний інтелект працівників стає не менш важливим, ніж технічна майстерність. Сучасні клієнти активно орієнтуються на соціальний доказ – відгуки, фото «до і після», відеоогляди, сторіз у соцмережах [11]. Особливо потужно працює емоційно насичений візуальний контент, що викликає ефект WOW: глибока очистка, блиск фарби, трансформація інтер'єру. Це викликає не лише раціональне схвалення, а й естетичне захоплення.

Ще однією характерною рисою є низька толерантність до розчарування. Якщо сервіс не відповідає очікуванням, клієнт швидко втрачає довіру й більше не повертається, навіть якщо формально послуга була надана. Тому бренду важливо забезпечити послідовність позитивного досвіду на кожному етапі взаємодії – від першого контакту до видачі авто після обслуговування. У поведінці клієнтів спостерігається і імпульсивний компонент: приваблива реклама, щира історія власника бізнесу, відгук друга або якісне відео можуть швидко спонукати скористатися послугою. Проте для формування довготривалої лояльності цього недостатньо – необхідне сталі підтвердження якості та сервісу.

Отже, для формування стійкої конкурентної позиції дітейлінг-бренду необхідно враховувати цілісну сукупність емоційних і раціональних факторів, що впливають на споживача. В таблиці 2 нижче систематизовано ключові особливості поведінки клієнтів у цій сфері та відповідні маркетингові орієнтири, які можуть бути використані для побудови ефективної емоційної стратегії бренду.

Таблиця 2

Особливості споживчої поведінки клієнтів у сфері дитейлінгу та відповідні маркетингові орієнтири

Особливість поведінки	Характеристика	Маркетингові орієнтири для бренду
Орієнтація на візуальну якість	Клієнти очікують бездоганний зовнішній вигляд авто після послуги	Демонстрація «до/після» у комунікаціях бренду, фокус на деталях у візуальному контенті
Раціонально-емоційне прийняття рішень	Рішення ухвалюється з огляду на співвідношення ціна/якість, але з домішкою емоцій (любов до авто)	Побудова іміджу як «догляду, а не просто миття»; меседжі, що викликають емоції турботи
Висока чутливість до репутації	Клієнти орієнтуються на відгуки, рейтинги, особистий досвід інших	Просування через реальні кейси, відео-відгуки, рекомендації в соцмережах та Google
Очікування преміального досвіду	Дітейлінг асоціюється з високою якістю та увагою до деталей	Позиціонування як преміум-бренд; підкреслення «майстерності» і «персонального підходу»
Сприйняття бренду через сервіс	Поведінка персоналу, чистота простору, швидкість і результат формують враження про бренд	Тренінги персоналу, стандарти сервісу, скрипти привітання, контроль клієнтського досвіду
Високий рівень залучення автовласника до процесу	Клієнт хоче бачити, як обслуговується його авто	Трансляція процесу через відео або фото, прозора комунікація, звітність по етапах
Потреба в гарантіях та довірі	Клієнт боїться пошкоджень чи неякісного виконання	Комунікація сертифікатів, гарантій, досвіду майстрів, демонстрація «експертного обличчя» бренду
Лояльність за умови стабільної якості	Якщо послуга перевищила очікування – клієнт повертається	Запровадження системи лояльності, персоналізовані бонуси, follow-up після сервісу
Чутливість до естетики бренду	Візуальний стиль, сайт, форма персоналу, упаковка – усе сприймається як частина якості	Уніфікований, привабливий бренд-дизайн, естетичний Instagram, стильна вивіска, приємна навігація
Значення швидкості та зручності	Багато клієнтів цінують час і комфорт	Онлайн-запис, гнучкий графік, мобільний дитейлінг, зручне розташування
Особливість поведінки	Характеристика	Маркетингові орієнтири для бренду

Джерело: власна розробка автора

Емоційний маркетинг у цій сфері виконує не лише комунікативну функцію, а й стає одним із ключових інструментів побудови диференційованого бренду. Він забезпечує не лише миттєвий інтерес, а й сприяє формуванню глибокого емоційного зв'язку зі споживачем, що критично важливо

в умовах низької толерантності до розчарування. Успішні кейси провідних міжнародних дітейлінг-брендів демонструють ефективність системної роботи з емоційною складовою бренду [12]. Зокрема, британський Auto Finesse формує уявлення про деталінг як естетичну практику самовираження через слоган «The Art of Detailing», активно використовуючи художні візуали, стилізовані відео та бренд-філософію, що апелює до емоцій потреби в красі та досконалості. Американський Chemical Guys, своєю чергою, робить ставку на емоцію залученості, позиціонує бренд як ком'юніті однодумців. Їхній слоган «Driven by Passion, Powered by Detail» підкреслює ентузіазм і захоплення процесом, а персоналізований контент і активність у соцмережах створюють ілюзію близькості та неформального діалогу з клієнтом. Італійський Rupes послідовно вибудовує емоційний образ технологічної витонченості та преміальної якості, апелюючи до глибших уявлень про італійський стиль, інноваційність і довіру до інженерної традиції. Слоган «Innovation. Technology. Design.» поєднує раціональну й емоційну складові, створюючи враження впевненості, стабільності й високого класу. Особливим прикладом є бренд Shine Supply, який використовує гасло «Build your legacy» у поєднанні з християнською етикою та мотиваційними меседжами. Бренд позиціонує продукт як інструмент самореалізації, формуючи глибокий персоналізований сенс користування послугами та підкреслюючи духовну складову праці. Такий підхід дозволяє охопити емоційно вмотивовану аудиторію, що шукає не лише якість, а й смисл у взаємодії з брендом. Бренд Adams Polishes демонструє приклад поєднання преміальності з відкритістю. Через слоган «Premium Car Care Products» і активне залучення клієнтів до тестування та зворотного зв'язку бренд формує образ продукту, створеного «разом з клієнтом», що генерує довіру та залученість. Усі ці приклади підтверджують, що ефективне використання емоційного маркетингу дозволяє бренду вийти за межі функціонального сприйняття послуги, трансформуючи її у досвід, ідентичність або навіть стиль життя [13]. Таким чином, саме емоційна складова, підкріплена раціональною якістю, формує довготривалу лояльність і створює стійку конкурентну перевагу на ринку дітейлінгу.

На основі проведеного аналізу та розглянутих кейсів можна сформулювати низку практичних рекомендацій щодо інтеграції емоційних інструментів у маркетингову стратегію дітейлінг-компаній, спрямованих на посилення конкурентних позицій бренду та формування довготривалої лояльності клієнтів. Передусім доцільно орієнтуватися на побудову бренду, який викликає емоційну довіру, персональну залученість і відчуття приналежності. Це досягається через чітке позиціонування, засноване на емоційно релевантних цінностях, таких як пристрасть до досконалості, турбота про клієнта, естетика та індивідуальність. Ключовим є формування цілісного емоційного наративу бренду, який має бути послідовно відображений у візуальних елементах, слоганах, контенті соціальних мереж і навіть у поведінці персоналу.

Рекомендовано активно використовувати сторітелінг – зокрема, створювати історії про засновників, команду, клієнтів або шлях трансформації автомобіля. Такий підхід підвищує автентичність і дозволяє емоційно залучити споживача. Особливу увагу слід приділити відеоконтенту, який має емоційний потенціал і здатен передавати враження від процесу дітейлінгу як акта турботи й захоплення. Візуальна мова бренду має бути впізнаваною, емоційно привабливою та стилістично узгодженою з обраним образом. При цьому важливо забезпечити високий рівень естетичності у презентації послуг – як онлайн, так і офлайн. Простір дітейлінг-центру, форма персоналу, тон комунікації, музичне оформлення та аромат мають працювати як елементи сенсорного брендингу, що викликають позитивні емоції [14].

Доцільно розвивати спільноту навколо бренду – через проведення відкритих заходів, участь у виставках, активність у соцмережах та персоналізовану комунікацію. Це сприяє виникненню емоційної ідентифікації клієнта з брендом. Рекомендується впровадження системи гейміфікації, подяк і визнання клієнтів (наприклад, щомісячні рейтинги, клуби постійних клієнтів, подарунки за відгуки). Важливо персоналізувати комунікацію – звертатися на ім'я, пам'ятати вподобання, індивідуально дякувати за вибір. Такі прості інструменти значно підвищують емоційну цінність взаємодії. В межах маркетингової стратегії варто запроваджувати ціннісно орієнтовані меседжі, які

резонують із внутрішніми прагненнями цільової аудиторії: самореалізація, статус, краса, турбота про власне майно, пристрасть до авто.

Крім того, емоційна стратегія повинна включати кризову комунікацію та систему роботи зі скаргами, яка передбачає не лише компенсацію, а й емпатійне ставлення до клієнта, відкритість і бажання вирішити ситуацію. Це формує довіру навіть у випадках невдоволення. Рекомендується постійний моніторинг емоційного зворотного зв'язку через відгуки, коментарі, опитування та вивчення невербальної реакції клієнтів, що дозволяє оперативно адаптувати комунікацію та покращувати клієнтський досвід. Емоційні інструменти повинні інтегруватися у всі етапи взаємодії з клієнтом – від залучення до післяпродажного супроводу. Така стратегічна узгодженість дозволяє сформувати комплексний, емоційно насичений образ бренду, що має довготривалу привабливість і сприяє сталому зростанню клієнтської бази.

Отже, інтеграція емоційних інструментів має спиратися на глибоке розуміння емоційної структури поведінки споживача, культурного контексту, ціннісних орієнтирів і особистих мотивацій. Успішна реалізація такої стратегії забезпечує не лише зростання впізнаваності й прибутковості, але й створення значущої емоційної переваги, яку складно відтворити конкурентам.

Висновки

Проаналізовано теоретичні засади емоційного маркетингу, що засвідчують його роль у створенні унікального образу бренду та формуванні глибокого емоційного зв'язку зі споживачем. Дослідження споживчої поведінки в сфері дітейлінгу виявило низьку толерантність клієнтів до розчарування, наявність імпульсивних мотивів вибору послуги та потребу у послідовному підтвердженні якості, що підкреслює необхідність системної роботи з емоційними складовими маркетингової стратегії. Визначено основні чинники, які формують емоційний зв'язок споживача з брендом, серед яких пристрасть до якості, автентичність, персоналізація комунікації та створення спільноти однодумців. Оцінка практичних кейсів підтвердила, що ефективне використання емоційного маркетингу дозволяє дітейлінг-брендам не лише збільшити лояльність, але й суттєво підвищити впізнаваність і диференціацію на ринку.

Перспективи подальших розвідок полягають у поглибленому вивченні механізмів впливу окремих емоційних інструментів на різні сегменти цільової аудиторії, а також у розробці методологій оцінки ефективності емоційних кампаній у дітейлінгу. Важливим напрямом є інтеграція цифрових технологій, зокрема штучного інтелекту та аналітики великих даних, для персоналізації емоційного маркетингу та оптимізації клієнтського досвіду. Також доцільним є дослідження міжкультурних відмінностей у сприйнятті емоційних меседжів та адаптація маркетингових стратегій відповідно до регіональних особливостей. У подальших роботах рекомендується розглянути роль емоційного маркетингу у формуванні стійкості бренду в умовах кризових ситуацій і високої конкуренції, що матиме практичне значення для розвитку дітейлінг-ринку.

Список використаної літератури

1. Liu Y, Zhang M, Chen X, Li K, Tang L. The Impact of Consumer Sentiment on Sales of New Energy Vehicles: Evidence from Textual Analysis. *World Electric Vehicle Journal*. 2024. Vol. 15(7). P. 318. DOI: <https://doi.org/10.3390/wevj15070318>
2. Jain P. K., Pamula R., Srivastava G. A systematic literature review on machine learning applications for consumer sentiment analysis using online reviews. *Computer Science Review*. 2021. Vol. 41. P. 100413. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100413>
3. Lin C.K., Shen K.S. Exploring the O2O (online to offline) marketing design of electric vehicles based on consumers' emotions. *SN Appl. Sci*. 2022. Vol. 4. P. 208-217. DOI: <https://doi.org/10.1007/s42452-022-05091-z>

4. Vrontis D., Makrides A., Christofi M., Thrassou A. Social media influencer marketing: a systematic review, integrative framework and future research agenda. *Int J Consum Stud*. 2021. Vol. 45(4). P. 617–644. DOI: <https://doi.org/10.1111/ijcs.12647>
5. Ndhlovu T., Maree T. The central role of consumer–brand engagement in product and service brand contexts. *J Market Anal*. 2024. Vol. 12. P. 944–961. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41270-023-00241-7>
6. Touni R., Kim W. G., Choi H. M., Ali M. A. Antecedents and an outcome of customer engagement with hotel brand community on Facebook. *Journal of Hospitality & Tourism Research*. 2020. Vol. 44(2). P. 278-299. DOI: <https://doi.org/10.1177/1096348019895555>
7. Li B., Chen H. Estimation of fixed effects partially linear varying coefficient spatial autoregressive model with disturbances correlated in space and time. *Finance Research Letters*. 2024. Vol. 59. P. 104819. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104819>
8. Liang J., Li M., Wang J., Ma Y. The Influencing Factors of the Helpfulness of User-Generated Product Q&A. *SAGE Open*. 2023. Vol. 13(4). DOI: <https://doi.org/10.1177/21582440231219112>
9. Zhang Y., Zhang M., Luo N., Wang Y., Niu T. Understanding the formation mechanism of high-quality knowledge in social question and answer communities: A knowledge co-creation perspective. *International Journal of Information Management*. 2019. Vol. 48. P. 72-84. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.022>
10. Hashem M., Ruiz C., Curras-Perez R. Understanding the Dynamics of Brand Love in the Automobile Industry. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*. 2024. Vol. 19(2). P. 1142-1163. DOI: <https://doi.org/10.3390/jtaer19020059>
11. Yan W. J., Chiou S. C. Dimensions of customer value for the development of digital customization in the clothing industry. *Sustainability*. 2020. Vol. 12. P. 4639. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12114639>
12. Martins A. M., Pires, C. P. Family firms and product recalls: an event study for the US automobile industry. *Journal of Family Business Management*. 2024. Vol. 14(2). P. 246-265. DOI: <https://doi.org/10.1108/JFBM-06-2023-0084>
13. Sachs, Wolfgang. For love of the automobile: Looking back into the history of our desires. Univ of California Press, 2023. Sachs, Wolfgang. For love of the automobile: Looking back into the history of our desires. Univ of California Press, 2023. URL: <https://surl.li/yomfgb>
14. Kock F., Berbekova A., Assaf A. G. Understanding and managing the threat of common method bias: Detection, prevention and control. *Tourism management*. 2021. Vol. 86. P. 104330. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104330>